

Received-Makale Geliş Tarihi 14.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1326-1345

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.16730144

Prof. Dr. Zekerya Batur

<https://orcid.org/0000-0002-7918-5305>

Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05es91y67>

Zehra Peker

<https://orcid.org/0009-0001-9015-7903>

Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05es91y67>

Yusuf Asal'ın Çocuk Kitaplarında Söz Varlığı¹

Vocabulary in Yusuf Asal's Children's Books

ÖZET

Bireyleri bir araya getirerek toplumları oluşturan temel unsur dildir. Dil bireyler arasındaki duygu, düşünce, inanç ve değerleri eşitleyerek ortak bir kültür ve tarih inşa eder. Dilin bu işlevleri ancak o dilin zengin bir söz varlığına sahip olmasıyla gerçekleşebilir. Bir dildeki kelime çeşitliliğini, anlam derinliğini, kavram dünyasını yansıtan söz varlığı; atasözleri, deyimler, kalıp sözler, yansıma sözcükler ve ikilemeler gibi unsurları kapsar. Bu noktada bu araştırma kapsamında Yusuf Asal'ın çocuk kitaplarında yer alan söz varlığı unsurlarından atasözleri, deyimler ve kalıp sözler incelenmiştir. Tarama modellerinden doküman incelemesi tekniğinin kullanıldığı bu nitel çalışmanın nesnesi olarak yazarın "Bizim Matrak Sınıf (B.M.S), Tuş Beyinli (T.Ç), Profesör Çorapsöküğü (P.Ç)" adlı serilerinin ilk kitapları belirlenmiş ve eserlerde yer alan söz varlığı unsurları (atasözü, deyimler ve kalıp sözler) tespit edilip sıklık açısından incelenerek yorumlanmıştır. Kitaplarda kullanılan atasözlere bakıldığında P.Ç. kitabında 1, B.M.S. kitabında 0 ve T.B. kitabında 12 olmak üzere toplam 13 atasözü; deyimlere bakıldığında P.Ç. kitabında 321, B.M.S. kitabında 209, T.B. kitabında 408 olmak üzere üç kitapta toplamda 938 deyim; kalıp sözlerle gelindiğinde alanında uzman kişilerin de görüşleri alınarak anlamca ve yapıca kalıp hâline gelmiş sözler ve söz grupları birlikte alınmış, P.Ç. kitabında 730, B.M.S. kitabında 947, T.B. kitabında 2822 olmak üzere toplam 4499 kalıp söz tespit edilmiştir. Ulaşılan veriler ışığında eserlerde en çok kalıp söz ve deyimlerin en az atasözlerinin yer aldığı görülmüştür. Sonuç olarak Yusuf Asal'ın çocuk kitaplarında kalıp söz, atasözü ve deyim çeşitliliğinin olduğu ve bu çeşitliliğin okuyucunun söz varlığına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yusuf Asal, Söz Varlığı, Çocuk Kitapları, Türkçe Öğretimi.

ABSTRACT

Language is the basic element that brings individuals together and forms societies. Language builds a common culture and history by equalizing feelings, thoughts, beliefs and values among individuals. These functions of language can only be realized if that language has a rich vocabulary. Vocabulary, which reflects the word diversity, depth of meaning and concept world in a language, includes elements such as proverbs, idioms, phrases, reflection words and dilemmas. At this point, within the scope of this research, proverbs, idioms and phrases among the elements of vocabulary in Yusuf Asal's children's books were examined. The first books of the author's series titled "Bizim Matrak Sınıf (B.M.S), Tuş Beyinli (T.Ç), Professor Çorapsöküğü (P.Ç)" were determined as the object of this qualitative study in which the document analysis technique, one of the screening models, was used, and the elements of vocabulary (proverbs, idioms and phrases) in the works were identified, analyzed in terms of frequency and interpreted. When we look at the proverbs used in the books, a total of 13 proverbs, 1 in the P.Ç. book, 0 in the B.M.S. book and 12 in the T.B. book; when we look at the idioms, a total of 938 idioms in three books, 321 in the P.Ç. book, 209 in the B.M.S. book and 408 in the T.B. book. A total of 938 idioms in three books, 321 in the P.Ç. book, 209 in the B.M.S. book and 408 in the T.B. book; when it came to phrases, words and phrase groups that had become phrases in meaning and structure were taken together by taking the opinions of experts in the field, and a total of 4499 phrases were identified, 730 in the P.Ç. book, 947 in the B.M.S. book and 2822 in the T.B. book. In the light of the data obtained, it was seen that the most common phrases and idioms and the least proverbs were included in the works. As a result, it is thought that Yusuf Asal's children's books contain a variety of phrases, proverbs and idioms and that this diversity can contribute to the reader's vocabulary.

Keywords: Yusuf Asal, Vocabulary, Children's Books, Teaching Turkish.

¹ Bu makale "Yusuf ASAL'ın Çocuk Kitaplarında Değerler Eğitimi ve Bu Eserlerin Türkçe Öğretimine Katkısı" adlı tezden türetilmiştir.

1. GİRİŞ

Bireylerin duygu, düşünce, istek ve hayallerini ifade edip diğer bireylerden de aynı şekilde dönüt alabilmelerini sağlayan en önemli iletişim yolu dildir. Buna ilaveten dilin düşünmenin anahtarı olduğunu dil olmadan etkili bir düşünmenin mümkün olamayacağını belirtmek gerekir. Kişilerin anlama ve anlatmada başvurdukları ilk yöntem olan dilin vasıtasıyla bireyler arası ilişkiler gelişmiş, toplumlar; millî ve kültürel özelliklerini yeni nesillere aktarabilmiş, varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Bu bağlamdan bakıldığında ana dilini iyi derecede bilmenin hem birey hem de mensup olunan toplum açısından ne kadar ehemmiyetli olduğu görülmektedir (Albayrak & Erkal, 2003; Kurudayıoğlu & Çetin, 2015; Sinan, 2006; Yılmaz & Şekerci, 2016; Ömeroğlu, 2025). Kişilerin ana dillerini kullanma ve anlama becerisi ile okul ve sosyal yaşamlarında sahip oldukları beceriler arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple kültürel ve millî değerlerin bilincine vararak birbirine sıkı bir şekilde kenetlenmiş bireylerden oluşan bir toplumu inşa etmek ve bu toplumun kültürel, ahlaki ve bilimsel alanda gelişmesini sağlamak; bütün derslerin temelini oluşturan iyi bir ana dili eğitimine bağlıdır (Aldemir, 2025; Ünalın, 2005). Önce aile ve yakın çevrede gelişigüzel bir şekilde gerçekleşen ana dili eğitimi daha sonra örgün eğitim yoluyla planlı ve amaçlı olarak bir program dâhilinde yürütülür. Ana dili eğitiminin örgün eğitim kurumlarında bu şekilde gerçekleştirilmesi öğrencilerin en başta doğru düşünme, anlama ve anlatma becerilerini kazanmalarına yardımcı olur (Asutay, 2012; Aytas ve Çeçen, 2010).

Her ne kadar diğer disiplinler tarafından desteklense de ana dili eğitimi konusunda en önemli rol Türkçe dersine aittir. Türkçe dersleri en başta her şeyin temeli olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Bu beceriler bireylerin öğrenim hayatları süresince ve sonrasında gösterecekleri başarıyı büyük ölçüde etkilemektedir. Okuduğunu hızlı bir şekilde anlayabilme, yorumlayabilme; duygu, düşünce ve isteklerini doğru şekilde ifade edebilme öğrencilerin daha verimli ve sağlıklı bir öğrenme gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu sebeple Türkçe dersindeki başarının diğer alanlardaki başarıyı etkilemede oldukça belirleyici olduğu Albayrak ve Erkal (2003) tarafından da ortaya koyulmuştur. Çalışmalarında matematik dersindeki başarısızlığın sebeplerini belirlemeye yönelik bir anket uygulayarak bu başarısızlığın okuma, anlatma, anlama becerilerindeki eksiklikten kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır. Genel olarak derslerdeki başarısızlığın temel nedeni olarak okuduğunu anlayamama ve kendini ifade edememeyi göstermek yerinde bir tespit olacaktır (Göktaş & Gürbüzürk, 2010).

Türkçe dersleri ilköğretim okullarında alt kademelerden üst kademelere doğru basitten zora sarmal bir şekilde ilerleyerek derinleşir. İlköğretim programında Türkçe dersi için her sınıf düzeyine uygun kazanımlara yer verilmiş; Türkçe dersi, birbiriyle sıkı bir ilişki içinde bulunan ve birbirini destekleyen anlamaya yönelik okuma, dinleme; anlatmaya yönelik konuşma ve yazma olarak planlanmıştır. Bireylerin ulusal ve evrensel kültüre sahip olması, Türk eğitim sisteminin hedeflediği kazanımlara ulaşması, ancak gelişmiş bir anlama ve anlatma becerisine sahip olmasıyla mümkündür (Karadüz, 2010; Mert, 2014; Kurudayıoğlu & Çetin, 2015). Dolayısıyla Türkçe öğretiminde hedeflenen amaçlara ulaşılması; öğrencilerde dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazmayı kapsayan temel dil becerilerinin geliştirilmesi ve eş zamanlı olarak zengin bir söz varlığına yani kelime dağarcığına sahip olmalarının sağlanması ile mümkündür (Baş, 2002; Karagöl & Tarakçı, 2019). Buna paralel olarak şöyle denebilir ki gelişmiş bir dil becerisi ve kelime dağarcığı daha çok ifade gücü daha gelişmiş bir düşünme becerisi anlamına gelmektedir. Bu nedenle bir dilin gelişmişliği ile zenginliği farklı kavram ve durumları tamamıyla ve en ince ayrıntılarıyla ifade edebilecek söz varlığına sahip olmasıyla ilgilidir. Aksan (1997) bir dilin söz varlığının yalnızca seslerin birleşimiyle oluşmuş sembol ve kodlardan ibaret olmadığını, sözlerin ait olduğu milletin maddi ve manevi kültürünü, hayatı algılayış yönünü ve kavram dünyasını yansıttığını ifade etmektedir. Yani söz varlığı dendiğinde akla gelen; sosyal yaşamda etkin bir şekilde kullanılan, tarih ve kültür unsurları içinde harmanlanarak bir birikim sonucu ortaya çıkan sözlerin tamamıdır. Bir başka deyişle milletin yaşayışında önem teşkil eden varlık, duygu, değer ve durumlar aynı ölçüde o milletin dilinde de kendine yer bularak o milletin söz varlığını teşkil eder. Söz varlığı yalnızca sözcüklerden ibaret değildir; bir dildeki atasözlerini, deyimleri, ikilemeleri, tekerlemeleri, terimleri, kalıp sözleri, bilmeceleleri, argo sözleri, yabancı sözcükleri, doldurma sözleri, çeviri sözcükleri ve yöresel ağızlara ait ifadeleri de kapsar (Aksan, 1997; Erkul, 2008; Onan, 2016). Bahsi geçen söz varlığı unsurları sosyal hayatın her alanında yer almak suretiyle toplumu oluşturan bireyler arasındaki iletişimi sağlarken onları ortak bir bilinç, duygu, düşünce ve inanç etrafında kenetleyerek birleştirir. Söz varlığı bu yönüyle her ne kadar içinde bulunduğu çağın şartlarından etkilenerek küçük değişimler gösterse de milletin geçmişten bugüne sahip olduğu tüm kültürel varlığı sonraki nesillere aktaran en temel araçtır. Bu sebeple bireylerin ait oldukları toplumun kültür ve değerlerine sahip çıkmaları ve sonraki nesillere aktarmaları için dil becerisi ile zengin bir söz varlığı bilgisine sahip olmaları beklenir. Söz varlığı ve kültür arasındaki ilişkiye ek olarak dil becerilerine hâkimiyet ve gelişmiş bir söz varlığına sahip olmada söz varlığı ile eğitim arasındaki ilişkinin

ehemmiyetini de gözden kaçırmamak gerekir. Seviyesine uygun söz dağarcığına sahip öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, dilin kurallarını öğrenme konusunda daha başarılı olacağı; bu sayede diğer derslerdeki başarılarının da artacağı daha önce de önemle bahsedilen konulardan biridir. Bu sebeple çalışmada daha önce de belirtildiği şekilde başlıca söz varlığı unsurlarından atasözleri, deyimler ve kalıp sözler ele alınmıştır. Atalar tarafından söylenmiş, kısa ve özlü sözler olarak tanımlanan atasözleri; daha geniş manada ifade etmek gerekirse ataların uzun gözlem ve tecrübelerinden yola çıkarak vardıkları hükümleri ders ve nasihat verme amacı güderek, çoğunlukla mecaz anlam ifade edecek şekilde söyledikleri, zaman içinde kalıplaşan ve sözlü edebiyatın bir parçası olarak nesilden nesile aktarılan sözlerdir. Deyimler ise bir duyguyu, bir fikri daha etkili ifade etmek ve anlatımı güzelleştirmek için kullanılan; genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış, en az iki sözcüğün birleşip kalıplaşmasıyla oluşmuş sözlerdir. Çoğunlukla bir durumu, kişilerin karakteristik ve davranış özelliklerini, fiziksel görünüşlerini ifade etmek için benzetme ve aktarma yöntemleri kullanılarak birden çok sözcükle oluşturulurlar. Bir toplumun kültür, âdet ve görgü kurallarından izler taşıyan “Hoş geldin, geçmiş olsun, hayırlı olsun” gibi sözcükler, kalıp sözler veya ilişki sözleri olarak ifade edilir. Hemen hemen her toplumun dilinde görülen kalıp sözler; deyim ve atasözleri gibi halka mal olmuş, az sözcükle çok şey anlatan anonim dil birlikleridir (Bulut, 2013; Aytan, 2016; Yamanan, 2016; Memiş & Kalyoncu, 2025). Bu çalışmada da amaç Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında yukarıda belirtilen söz varlığı unsurlarına ne düzeyde yer verildiğini ortaya koymaktır.

2. PROBLEM CÜMLESİ

Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında söz varlığı unsurlarına yer verilmiş midir?

2.1. Alt Problemler

1. Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında atasözlerine yer verilmiş midir?
2. Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında deyimlere yer verilmiş midir?
3. Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında kalıp sözlere yer verilmiş midir?

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışma betimsel nitelikte olup tarama modellerinden doküman analizi tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. "Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez."(Karadağ, 2010).

Çalışmada, Yusuf Asal'ın çocuk kitaplarında söz varlığı unsurlarından atasözleri, deyimler ve kalıp sözler incelenmiş, bu unsurların geçtiği cümlelerden örnekler verilmiş; ancak tablolarda atasözleri, deyim ve kalıp sözlerin tamamı verilmiştir. Hacimce fazla yer kaplamasından dolayı çalışmada örnek cümlelere yer verilmiştir. Diğer verilerin tamamı tezde yer almaktadır. Tablolarda elde edilen verilerin sıklık sayıları yorumlanarak incelenen eserlerin Türkçeye olan katkısı değerlendirilmiştir.

3.2. İnceleme Nesnesi

Çalışma nesnesini Yusuf Asal'ın çocuk kitaplarından üçü teşkil etmektedir. Bu kitaplar yazarın “Bizim Matrak Sınıf, Tuş Beyinli ve Profesör Çorapsöküğü adlı serilerinin ilk kitaplarıdır.

3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, Nesil Çocuk Yayınları, Uğurböceği Yayınları tarafından yayımlanan Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarından seçilen üç eserde atasözleri, deyimler ve kalıp sözler tespit edilmiş, cümleler üzerinde gösterilerek örneklendirilmiş ve sıklık durumlarıyla birlikte tablolar hâlinde sunulmuştur.

3.4. Sınırlılıklar

Bu araştırma Yusuf Asal’ın üç farklı serisinin ilk kitabı ile sınırlı tutulmuştur. Bu eserler, Bizim Matrak Sınıf (B.M.S.), Tuş Beyinli (T.B) ve Profesör Çorapsöküğü’dür (P.Ç). Araştırma; kitapların Türkçe öğretimine katkısı boyutunda söz varlığı unsurlarından atasözleri, deyimler ve kalıp sözler ile sınırlı tutulmuştur. Bunlar belirlenirken TDK’nin çevrim içi sözlükleri dikkate alınmıştır.

3.5. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliği

Çalışmada eserlerin Türkçe öğretimine katkısı boyutunda bakılan söz varlığı unsurlarından deyim, atasözleri ve kalıp sözler için TDK’nin genel ağ adresindeki sözlükler temel alınmış, ayrıca üç alan uzmanının görüşlerinden de yararlanılmıştır.

4. BULGU ve YORUMLAR

4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

Bu bölümde çalışmanın bulgu ve yorumlarına yer verilmiştir. “Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında atasözlerine yer verilmiş midir?” adlı birinci alt problemine ilişkin bulgu ve yorumlar aşağıdaki gibidir:

Profesör Çorapsöküğü adlı esere ilişkin bazı örnekler:

“Bir Çin atasözü ‘Sabredenکو dervişinko muradinko ermişinko’ demiş.” (P.Ç., s.63)

“İyi dost, akrabadan iyidir derlermiş ama şimdilik bu sözü hiç duymamış gibi davranacağım.” (T.B., s.35)

“Ne ekersen onu biçmişsin.” (T.B., s.70)

“Çam sakızı çoban armağanı!” (T.B., s.72)

“Acaba insan yedisinde neyse yetmişinde de aynı mı kalır?” (T.B., s.99)

“Babam ‘Tırnağın varsa başını kaşı’ der.” (T.B., s.100)

“Birlikten kuvvet doğar ama nedense o birliği bir türlü sağlayamıyordum.” (T.B., s.120)

“Hani derler ya, bir insana kırk gün deli dersin deli olur diye.” (T.B., s.167)

“Üçüncü sınıftayken, ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ atasözünü ilk duyduğumda çok şaşırılmışım.” (T.B., s.185)

“Annemin pazardan aldığı üzümün iki salkımını ayrı tabaklara koyup beklemeye başladım.

Kaç saattir ne yapıyorsun sen orada?

Kararmalarını bekliyorum.

(...) Akşama kadar beklememe rağmen ufacık bir kararın olmadı.” (T.B., s.186)

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur’ der annem.” (T.B., s.193)

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış.” (T.B., s.230)

Tablo 1. Kitaplarda Bulunan Atasözleri Tablosu

Kitap	Atasözü	Sıklık
T.B.	Bir adama kırk gün deli dersin deli olur.	1
T.B.	Birlikten kuvvet doğar.	1
T.B.	Çam sakızı çoban armağanı	1
T.B.	İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.	2
T.B.	Komşu komşunun külüne muhtaçtır.	1
T.B.	Ne ekersen onu biçersin.	1
P.Ç.	Sabreden derviş, muradına ermiş.	1
T.B.	Sadık dost akrabadan iyidir.	2
T.B.	Tırnağın varsa başını kaşı.	1
T.B.	Üzüm üzüme baka baka kararır.	1
	Toplam	13

Bizim Matrak Sınıf, Tuş Beyinli ve Profesör Çorapsöküğü adlı kitaplar incelendiğinde toplam 13 atasözüne yer verildiği görülmüştür. Bu atasözlerinin yalnızca bir tanesinin P.Ç. adlı eserde yer aldığı, kalan on iki atasözünün, bir tanesi iki kere kullanılmak suretiyle, T.B. kitabında bulunduğu, B.M.S. adlı eserde ise atasözü kullanılmadığı tespit edilmiştir.

4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

“Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında deyimlere yer verilmiş midir?” ikinci alt problemine ilişkin bulgu ve yorumlar aşağıdaki gibidir:

Profesör Çorapsöküğü serisi 1. kitapta kullanılan deyimlerin geçtiği örnek cümleler şunlardır:

“Berkay pek ciddiye almıyordu arkadaşımın söylediklerini.” (P.Ç., s.5)

“Bürosunda ara ara küçük patlamalar oluyor, arabaların gürültülerinden dolayı kimseler patlamanın farkında olmuyordu.” (P.Ç., s.16)

“Adamı masaya davet ederken içinden ‘Cama astığım yazı işe yaradı’ diye geçirdi.” (P.Ç., s.17)

“Adam tablolar hakkında birkaç kelime söyleyecekti fakat Profesör Çorapsöküğü sözünü kesti.” (P.Ç., s.18)

“Adam kendinden emin bir şekilde karşılık verdi.” (P.Ç., s.19)

“Kepçe yine abarttığıнын farkına varmıştı.” (P.Ç., s.37)

“İki adam göz göze geldiler.” (P.Ç., s.42)

“Ağzını açıyordu ki, esmer olan adam seslendi.” (P.Ç., s.42)

“Kendini öyle kaptırmıştı ki içeri giren müşterisini bile fark etmemişti.” (P.Ç., s.66)

“Kepçe alay ederek güldü.” (P.Ç., s.81)

“Profesör’ün evde olmaması cesaret vermişti.” (P.Ç., s.82)

“Bu gece bu işi bitirip buradan kaçmalıyız, dedi esmer adam.” (P.Ç., s.104)

“Çocuklar ağızlarını açmış, tuhaf tuhaf Profesör’e bakıyorlardı.” (P.Ç., s.116)

Tablo 2. Profesör Çorapsöküğü Serisinin 1. Kitabında Bulunan Deyimler Tablosu

Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık
(bir işte) parmağı olmak	1	anlam vermek	2	elde etmek	2
akla gelmek	1	ağız açık kalmak	1	şaka yapmak	1
aklı almamak	1	renk vermek	1	elinde tutmak	1
aklına gelmek	7	geri dönmek	4	elini uzatmak	1
ayağa kalkmak	2	soğuk duş etkisi yapmak	1	farkında olmak	1
baş başa kalmak	1	iz bırakmak	3	geri durmak	1
başı derde girmek	1	gözleri dolmak	1	gözü üzerinde olmak	1
başını sallamak	1	hep bir ağız olmak	1	gözünün içine bakmak	2
başının altından çıkmak	1	midesini bulandırmak	1	günahını almak	1
boş vermek	1	iş yapmak	2	güven vermek	1
canı çekmek	1	dayak yemek	1	haber vermek	3
cesaret vermek	2	karar vermek	2	hamle yapmak	1
cevapsız bırakmak	1	imdadına yetişmek	1	havada kalmak	1
ciddiye almak	1	ağzını açmak	9	havaya girmek	1
çığlık atmak	1	masal okumak (anlatmak)	1	havaya uçurmak	1
çorap söküğü gibi gitmek (gelmek)	1	tepki vermek	1	heykelini dikmek	1
dalga geçmek	2	çark etmek	1	karşı çıkmak	1
darbe yemek	1	diline düşmek	1	ses çıkarmamak	2
devreye girmek	1	çiğ çiğ yemek	1	kalbi yerinden oynamak (fırlamak)	1
düşünceye dalmak	1	kaşlarını çatmak	2	baş sallamak	1
el atmak	1	bin pişman olmak	1	davet etmek	3
hoşuna gitmek	3	aklını kaybetmek	1	cesaretini toplamak	4
içinden geçirmek	5	kulak misafiri olmak	1	el koymak	1
iş bitirmek	1	serbest bırakmak	1	göz atmak	1
işaret vermek	1	cevabı yapıştırmak	1	renkten renge girmek	1
işe yaramak	6	işi sağlama almak	1	arapsaçı gibi	1
izin almak	2	ses kesilmek	1	kapıya dayanmak	2
izin vermek	1	ömür geçirmek	1	alay geçmek (etmek)	3
kafa sallamak	2	başına gelmek	1	çiğlık atmak	1
kafasını karıştırmak	1	parmak basmak	1	gözüne (gözlerine) bakmak	2
kapısını çalmak	1	komik bulmak	1	donup kalmak	1
karanlık basmak (çökmek)	2	gözünü(gözlerini) dikmek	1	moralini bozmak	1
karşılık vermek	6	evirip çevirmek	1	lafı uzatmak	1
kavga çıkmak	1	farkına varmak	2	nefes almak	4
kenara çekilmek	1	fikir yürütmek	1	ortadan kaybolmak	1
kendini kaptırmak	1	kafası karışmak	1	ortaya çıkmak	4
koltukları kabarmak	2	gözden geçirmek	1	örnek vermek	1
kurban olmak	1	olan (olup) biten	1	selam vermek	1
laf etmek	3	kendini kaptırmak	1	sesini kesmek	1
canını sıkmak	1	ad vermek	1	söze karışmak	1
fark etmek	8	yavaş gelmek (olmak)	1	sözünü kesmek	10
altından kalkmamak	1	içini okumak	2	suya düşmek	1
göz göze gelmek	2	bilmece gibi konuşmak	1	şansını denemek	1
araya girmek	6	uykuya dalmak	1	şimşek gibi	1
işe girmek	1	dili durmamak	1	tartışmaya girmek	1
ser verip sır vermemek	1	gözlerini fal taşı gibi açmak	1	tir tir titremek	1
yerine koymak	1	yolcu etmek	1	uyku tutmamak	1
hava atmak	1	zarar vermek	2	yan bakmak	1
son vermek	3	küçük dilini yutmak	2	yazıp çizmek	2
güven kazanmak	1			Toplam	321

Bizim Matrak Sınıfı serisi 1. kitapta kullanılan deyimlerin geçtiği cümleler şunlardır:

“Ampülün icadı ya da telefonun icadı kadar ses getirmeyebilir.” (B.M.S., s.5)

“Çünkü şimdiye kadar pek sık bir araya gelmemiştik dedemle.” (B.M.S., s.17)

“Bu yüzden konuşmak o an için biraz ağır geliyordu açıkçası.” (B.M.S., s.27)

“Gözlerime de inanamıyorum.” (B.M.S., s.38)

“Bu cevap az da olsa moral vermişti futbolsever arkadaşlarımıza.” (B.M.S., s.47)

“Gözleri daldı birden.” (B.M.S., s.53)

“Sonradan daha ilgi çekici şeyler yazmaya başladım.” (B.M.S., s.61)

“Bu yarışmaya katılmayı ve derece almayı çok istedim o an.” (B.M.S., s.63)

“Sınıfta kimde ne yetenek varsa anında fark ediyor.” (B.M.S., s.78)

“Çoğumuzun hoşuna gitmişti bu grup çalışması.” (B.M.S., s.90)

“Şiir yarışmasında dereceye giremedim.” (B.M.S., s.120)

“Abone olduğum dergi, nihayet şiirime yer vermişti.” (B.M.S., s.126)

“Bir de günlük tutun.” (B.M.S., s.136)

“Laf aramızda tuttuğum günlükten dolayı iki adet tiyatro bileti kazandım.” (B.M.S., s.136)

Tablo 3. Bizim Matrak Sınıf Serisi 1. Kitapta Bulunan Deyimler Tablosu

Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık
dilinden kurtulamamak	1	hayatına girmek	4	cesaret vermek	1
acı çekmek	1	haber vermek	1	cesaretini toplamak	1
dereceye girmek	4	hak vermek	1	çıt çıkarmamak	1
ad takmak	1	hırs basmak	1	çıt çıkmamak	1
devreye sokmak	1	hoşuna gitmek	5	değer vermek	1
ad vermek	1	hüner göstermek	1	derece almak	3
dikkate almak	1	içi daralmak	1	düğüm düğüm olmak	1
adım atmak	1	harekete geçmek	1	el açmak	1
dikkatini çekmek	2	havada kalmak	1	el kaldırmak	1
aferin almak	1	içi ısınmak	1	emin olmak	1
dili sürçmek	1	içinden geçirmek	1	fark etmek	4
ağır gelmek	1	içinden gelmek	1	fena değil	1
ağzı açık kalmak	1	içine dert olmak	1	gelip çatmak	1
ağzında gevelemek	1	içini dökmek	1	kurban gitmek	1
ağzından çıkmak	1	ilgi çekmek	5	laf aramızda	1
aklına gelmek	6	imdadına yetişmek	1	merak salmak	1
aklından geçmek	1	iş yapmak	1	moral vermek	2
aklının bir köşesine yazmak/not etmek)	1	işe yaramak	8	nasihatte bulunmak	1
alay etmek	1	izin almak	1	oltaya takılmak	1
alkış kopmak	1	kafası karışmak	2	ortadan kaybolmak	1
anlamına gelmek	3	kafasına takılmak	1	ortaya çıkmak	1
ara vermek	1	kalbi yerinden fırlamak	1	oyun oynamak	1
ayağa kalkmak	2	kapı açmak	1	özür dilemek	1
ayakta kalmak	1	karar almak	1	parmak kaldırmak	8
başına gelmek	1	karar vermek	7	payına düşmek	1
başına geçmek	2	karnı zil çalmak	1	pot kırmak	1
aklından geçmek	1	karşına dikilmek	1	güçlük çekmek	3
başını sallamak	2	kaşlarını çatmak	1	güm güm atmak	1
bir araya gelmek	1	kavgaya tutuşmak	1	günlük tutmak	2
bir kulağından girip öbüründen çıkmak		kendini kaptırmak	1	gürültü yapmak	1
buz gibi	1	kendini sıkamak	1	haber almak	3
canı sıkılmak	3	kendini tutmak	6	üstesinden gelmek	1
canını sıkmak	1	kıymet bilmek	1	yer vermek	1
cesaret almak	1	konuk olmak	1	yerinde olmak	1
cesaret gelmek	1	kulak vermek	1	zaman almak	1
gelip geçmek	1	riske atmak	1	zarar görmek	1
gereğini düşünmek	1	selam çakmak	1	havalara uçmak	1
görevini almak	1	selam vermek	1	gözüne girmek	1
göz göze gelmek	1	ses çıkmamak	1	gözünü dikmek	1
göz kırpmak	1	ses getirmek	1	gözünü dört açmak	1
gözden geçirmek	1	sıkı durmak	2	gurur duymak	4
göze almak	1	sıkıntı çekmek	1	tartışmaya girmek	1
gözlerine inanmamak	1	sırası gelmek	1	tayini çıkmak	1
gözlerini dikmek	1	son noktayı koymak	1	uykusu bölünmek	1
gözlerinin içi gülmek	2	sonuç almak	1	uzak durmak	1
gözü dalmak	1	söz almak	1	gözü yolda olmak	1
gözü takılmak	1	surat asmak	1	şans tanımak	1
				Toplam	209

Tuş Beyinli serisi 1. kitapta kullanılan deyimlerin geçtiği cümleler şunlardır:

“Hep bana karşı tavır alır.” (T.B., s.3)

“Boş yere strese girme.” (T.B., s.15)

“Laf aramızda babamın da en korktuğu köpektir pitbul.” (T.B., s.25)

“Bir sınıfta bu kadar ilginç karakterin bir arada olabileceği, aklıma gelmezdi doğrusu.” (T.B., s.30)

“Hemen kararımı verdim.” (T.B., s.45)

“Laf aramızda babamdan şüphe etmeye başladım.” (T.B., s.65)

“En azından tanımadığım insanlara fedakârlık yapmamayı öğrendim.” (T.B., s.85)

“Şaziye teyze çocuklarına yapılan her kötü davranışın mutlaka hesabını sorar.” (T.B.,s.125)

“Serkan'la bir süredir aramızdan su sızıyor.” (T.B.,s.155)

“Babamın, iyi arkadaşlıklar kurmama karşı olduğunu sanmayın.” (T.B.,s.175)

“Dalga mı geçiyorsun benle?” (T.B.,s.205)

“Sadece her zaman bana destek olacak birkaç arkadaş.” (T.B.,s.225)

“Gelmeyeceklerini adım gibi biliyordum.” (T.B.,s.245)

Tablo 4. Tuş Beyinli Serisi 1. Kitapta Bulunan Deyimler Tablosu

Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık
... fırın ekmek yemesi lazım	2	adı gibi bilmek	1	zevk almak	2
acı çekmek	5	adım atmak	1	ayağını denk almak	1
aç kurt gibi	1	adını vermek	1	ayak altında dolaşmak	1
Açıklık getirmek	1	aferin almak	1	azar işitmek	2
adı geçmek	1	ağzını açmak	1	bardağı taşıran son damla	1
Ağzıyla kuş tutsa...	1	alt üst etmek	1	bir dediğini iki etmemek	1
aklı başına gelmek	1	anlamına gelmek	3	boş durmak	1
aklına gelmek	12	aradan çıkarmak	1	boşa gitmek	1
aklını kullanmak	1	aralarından su sızmamak	1	can atmak	1
alay etmek	1	araya girmek	2	canı yanmak	1
baş başa kalmak	2	dil dökmek	1	denk gelmek	1
başına geçmek	2	dili uzamak	1	ders almak	1
bıçak gibi	1	dilini tutmak	1	ders vermek	1
bir araya gelmek	1	dillere destan olmak	1	ders yapmak	1
bir araya getirmek	1	doğduğuna pişman olmak	1	destek olmak	4
ceza almak	1	ekmek aslanın ağzında	1	dost edinmek	1
çaba göstermek	1	elde etmek	3	dört gözle beklemek	1
dalga geçmek	1	elinde kalmak	1	duruma düşmek	1
davet etmek	2	eline yüzüne bulaştırmak	1	duvar örnek	1
demek istemek	2	fark etmek	5	ekmeğini taştan çıkarmak	1
dışarı atmak	1	gelip geçmek	1	farkına varmak	3
dışına çıkmak	1	geri dönmek	1	fedakârlık yapmak	1
Dışında kalmak	1	geri vermek	1	fırsat vermek	1
dikkat kesilmek	1	gol atmak	1	gaza getirmek	1
Dikkate almak	1	gol yemek	1	gelip çatmak	1
gözünün önüne gelmek	1	gözüne girmek	1	göz göze gelmek	1
gözüyle görmek	1	gözünü dikmek	1	göz önüne getirmek	1
harekete geçmek	3	gözünün önünden geçmek	1	gözden geçirmek	3
hava atmak	1	hak vermek	1	gözlerinin içi gülmek	1
hayal kurmak	2	hakkını aramak	1	gözünden kaçmak	1
hayale dalmak	1	her kafadan bir ses çıkmak	1	gurur duymak	3
hayata geçirmek	1	hesap sormak	1	haddini bilmek	1
ısrar etmek	2	hevesini kırmak	1	hak etmek	1
İhtiyaç duymak	1	hoş karşılamak	1	iyi karşılamak	1
ilan vermek	1	hoşuna gitmek	3	izin almak	1
ilgi çekmek	2	ilgi göstermek	1	izin vermek	4
ilgi görmek	1	imza atmak	1	kalbi kırılmak	1
işe yaramak	8	imza toplamak	4	kalbi yerinden fırlamak	1
işi olurluna bırakmak	1	iş başa düşmek	1	kanıya varmak	2
kafası karışmak	2	işe girmek	1	kapı açmak	2
kafasına takılmak	4	kabak başına patlamak	1	kapısını çalmak	1
kâğıt-kaleme sarılmak	1	kafa yormak	1	karşılık vermek	1
kara listeye almak	1	neye uğradığını şaşırarak	1	karşısına geçmek	1
karar almak	8	not almak	3	kaşlarını çatmak	1
karar vermek	33	ortadan kalkmak	1	kenara atmak	1

Tablo 4. Tuş Beyinli Serisi 1. Kitapta Bulunan Deyimler Tablosu – *Devamı*

Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık	Deyimler	Sıklık
karşı karşıya gelmek	1	ortaya çıkarmak	2	kendini beğenmek	1
karşı olmak	1	örnek almak	2	kusura bakmak	1
kesip atmak	1	örnek olmak	2	laf aramızda	4
Kestirip atmak	3	özür dilemek	2	laf atmak	1
köşe buca kaçmak	1	paranın üstü	1	maruz kalmak	1
Kötüye kullanmak	1	parmak kaldırmak	4	mesaj vermek	3
kulaklarını dikmek	1	rüyasına girmek	1	ne demek	3
mola vermek	1	rüyasında görememek	1	ortaya koymak	2
moral vermek	2	saçı değirmende ağartmamak	1	oy vermek	4
morali bozulmak	1	sahip çıkmak	1	oyun oynamak	1
moralini bozmak	4	sesi çıkmamak	1	önüne geçmek	1
nazara gelmek	1	son bulmak	1	pes etmek	4
ortaya çıkmak	2	son noktayı koymak	1	peşinden koşmak	1
saygı duymak	4	son vermek	2	pireye kızıp yorgan yakılmak	1
sesini çıkarmamak	1	sonu gelmek	1	rafa kaldırmak	1
sıkı tutmak	1	söz dinlemek	1	rüyasında görememek	1
sırası gelmek	2	şöhret kazanmak	1	saygı göstermek	1
sıraya koymak	1	tadı kaçmak	1	selam söylemek	1
sinirleri bozulmak	1	tahtaya kaldırmak	1	serbest bırakmak	1
söz vermek	4	takım tutmak	3	ses getirmek	2
strese girmek	1	takla atmak	1	ters düşmek	1
suya sabuna dokunmamak	1	ümidini kesmek	1	umut bağlamak	1
şaka yapmak	1	ümit vermek	1	uzak durmak	3
şaşıp kalmak	1	yardımına koşmak	1	yakayı ele vermek	1
tatil yapmak	1	yerin dibine girmek	1	yanında olmak	5
tavır almak	1	yerinde olmak	1	yardımda bulunmak	1
üzerinde durmak	1	yerine koymak	3	yer almak	2
Üzerine almak	1	yok olmak	1	yeri gelmek	2
vakti gelmek	4	yol bulmak	1	yolunu tutmak	1
yarı yolda bırakmak	1	yol göstermek	1	yüzüne karşı	1
yediği içtiği ayrı gitmemek	1	yemeden içmeden	1	zaman almak	2
armudun sapı var, üzümün çöpü var demek			1	Toplam	408

Tablolardan da anlaşılacağı üzere 408 deyimle T.B. kitabı en çok deyim kullanıldığı kitapken onu 321 deyimle P.Ç. takip etmektedir. En az deyim ise 209 adetle B.M.S. kitabında görülmüştür. Sayfa sayıları dikkate alınarak bakıldığında deyimlerin kullanım yoğunluğunun en fazla P.Ç. (117 s.) kitabında olduğu, onu T.B. (246 s.) kitabının takip ettiği, T.B. kitabındaki deyim yoğunluğuna yakın bir değer olarak en az B.M.S. kitabında olduğu görülmüştür. Kullanılan deyimlerin sıklık durumları incelendiğinde P.Ç. adlı eserde sözünü kesmek (10), ağzını açmak (9) fark etmek (8) ve aklına gelmek (7); B.M.S. kitabında işe yaramak (8), parmak kaldırmak (8), karar vermek (7); T.B. kitabında ise karar vermek (33), aklına gelmek (12), işe yaramak (8) kalıplarının en çok kullanılan deyimler olduğu görülmüştür. Bunlardan aklına gelmek (P.Ç., T.B.), işe yaramak ve karar vermek (B.M.S., T.B.) kitaplarda ortak olarak tercih edilmiştir.

4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

“Yusuf Asal’ın çocuk kitaplarında kalıp sözlere yer verilmiş midir? üçüncü alt problemine ilişkin bulgu ve yorumlar aşağıdaki gibidir:

Profesör Çorapsöküğü serisi 1. kitapta kullanılan kalıp sözlerin geçtiği örnek cümleler şunlardır:

“Abartıyorsun bence. Sıradan biri işte, dedi.” (P.Ç., s.4)

“Problem çözüyorum aklınıza gelebilecek her türlü problem.” (P.Ç., s.15)

“Çünkü böyle bir cevap beklemiyordu.” (P.Ç., s.20)

“Kepçe gece boyu odasında komplo teorileri üretti durdu.” (P.Ç., s.30)

“Günaydın çocuklar, dedi.” (P.Ç., s.40)

“Bilinmiyor. Bir şey almamış evden.” (P.Ç., s.50)

“İyi denasıl, diye sordu Efe.” (P.Ç., s.60)

“Zaten bir sonuç elde edeceğini sanmıyorum.” (P.Ç., s.70)

“Ve o gece 4 numaraya hırsız girdi öyle mi?” (P.Ç., s.90)

“Apartmandakiler Profesör’ün ne demek istediğini yine anlamamıştı.” (P.Ç.,s.117)

Tablo 5. Profesör Çorapsöküğü Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözcükler Tablosu

Kalp Sözcükler	Sıklık	Kalp Sözcükler	Sıklık	Kalp Sözcükler	Sıklık
... de bildiği gibi	1	...dan başkası değil	1	o kadar büyütmeyin	1
... dediğin	1	...de saklı	1	o kadar şey	1
... dediğin de nedir ki?	1	...den başka kimse	1	o sırada	2
... değil ...	2	...den haberi yok	1	öyle mi	1
... demek doğru olmaz	1	...görünce	1	öyle şey mi olur?	1
... dolu	1	...in hiç mi suçu yok?	1	Öylece	4
... edasıyla	1	...ması yakındır	1	öyleyse	1
... işinde ustasın	1	...maya son	1	özellikle	1
... ki ne görsün	1	...mazsam, bana da ... demesinler	1	pardon	1
... mi bilmem	1	...mıymış bari	1	peki	11
... mi gerçekten	1	...mıyor değil	1	peki sonra	1
... sakinleri	10	...nın aklı ...daydı	1	sanmam	1
... suçsuz	1	...san olmayacak	1	sanmıyorum	1
... yapıyordur. ne yapacak	1	...yor havası	1	sayın	2
Açılın	1	aslında	5	sen anlamazsın	2
adı ne	1	aynen	2	sen kimsin	1
Afacan	1	aynı	1	sen ona bakma	1
aferin sana	1	aynı fikirde	1	sırada	2
Aklınca	1	ayrıca	1	sıradan biri	1
al bakalım	1	az kaldı	1	şaka be	1
alın bakalım	1	az önceki gibi	1	şey	5
aman Allah'ım	1	bak	1	şimdiye kadar	1
amma da yaptın	2	bak duydun mu?	1	şöyle	1
amma da yaptın ha	1	Bakın	2	şunu da unutma	1
Arkadaşlar	1	bakın dinleyin	1	tahminimce	1
artık	5	bakın şimdi	1	tam	4
asıl o zaman	1	baksana	1	tam ...ki	10
Aslen	1	bana bir şey olmaz	1	tam bir ... aşığı	1
bari	2	ben yutmam	1	tam bu sırada	2
başka	3	benim ...	1	var mı ki?	1
başka bir isteğin varsa söyle	1	benim bildiğim	1	var ya	1
başka biri	1	beyefendi	8	ya ... yoksa	1
baştan sona	1	bırak artık şu ...ı	1	ya değilse	1
belki	2	bilirsin	1	yahu	1
belki de	4	bir ... bir de ...	2	yani	7
belli ki	4	bir de	2	yarın görüşürüz	1
ben nereden bileyim?	1	bir defa	1	yaşa	1
bir güzel	1	bitti sayılır	1	yavaş ol	1
bir söylentiye göre	1	bize ne	2	yok daha neler	2
bir şekilde	8	bizim orada	1	yok değil	1
bir şey	24	borcumuz ne kadar?	1	yok yok	4
bir şey değil	1	borcun yok	1	öyle biri yok	1
bir türlü	2	boş iş	1	öyle ki	1
bir yandan ... bir yandan da ...	2	boş işlerle uğraşma	1	peki ya	1
biri	7	boş şey	1	resmen	1
biri hariç	1	boş ver	1	saçmalama lütfen	1
birileri	4	... boyu	1	sahi	2
Böyle	9	bu sayede	2	sahiden	1
böyle giderse	2	bu sefer	1	sakın ... olmasın	1
Böylesi	1	bu seferki	1	sanırım	10
bu arada	4	bu yüzden	4	sanki	2
bu da ne	1	bundan sonrası benim işim	1	siz kim oluyorsunuz?	1
bu defa	4	bunlar onlar	1	sizden iyi olmasın, iyi biridir	1
bu harika	1	bunlara rağmen	1	sizi dinliyorum	1
bu imkansız	1	buradaki	1	son bir şans	1
bu kadar yeter	1	burası işte	1	son olarak	1
bu o	2	buraya	2	süper	1
buyurun beyefendi	1	delikanlı	3	süper bir fikir	1
buyurun oturun	2	demek	2	süpersin	2
cevap	2	demek ki	3	tam olarak	5
cidden	1	dış güçler	1	tamam	4
Çember gittikçe daralıyor	1	diğer	1	tehlike benim soyadımdır	1
Çocuklar	1	diğer yandan da	1	tek bir laf	3
çok komik	1	diğeri	4	tesadüf	1
çünkü	7	doğru mu	1	teşekkür ederim	6
dediği	2	dostum	2	tıpkı ...gibi	1
değerli soydaşlarım	1	dünyaca ünlü	1	üstelik	2
Efendim	6	evet ya	1	üzgünüm	2
Eğer	1	farkında mısın bilmem	1	üzülmeyin	1

Tablo 5. Profesör Çorapsöküğü Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözler Tablosu- *Devamı*

Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık
elbette	3	galiba	3	yeniden	1
elbette olur	2	gayet	2	yeter	2
emin misiniz?	1	geç otur	1	yeter artık	1
en azından	1	gelelim ...a	1	yeterli değil	1
en kısa zamanda	1	gerçekten	2	yetmiyormuş gibi	1
ertesini gün	4	gerçekten de	1	yıldırım etkisi	1
evet	16	gerçi	1	yıldırım hızıyla	1
evet öyle	1	gerek yok	1	yine	1
Gerekirse	1	hani	2	yine de	2
Gibisin	1	hatta	5	yok	4
Görseniz	1	hayda	1	yoksa	6
günaydın	3	hayır	6	zaten	6
günaydın çocuklar	1	hayırdır?	1	zavallı	1
ha ... ha ...	1	hayırlı işler	1	zor da olsa	1
hah tamam	1	hemen de inandı	1	ne oldu?	1
Haklısın	4	henüz	5	ne olduysa ondan sonra oldu	1
haksız da sayılmaz hani	1	hepsinden önemlisi de	1	ne olmuş?	2
Hanım	1	her hallerinden belli	1	neyse ki	3
her şey	3	ilginç	1	nihayet	4
her türlü	2	ilgisi ne	1	o bir	4
her zamanki	1	ilk defa	1	o da kim ki?	1
her zamanki gibi	4	ilk olarak	2	o da nereden çıktı?	1
hiç de	1	imkân yok	2	o dediğinden	1
hiç vakit kaybetmeden	1	inşallah	1	o halde	2
hiçbir şey	3	iş başında	2	öyle	1
hiçbir şey olmamış gibi	1	işte	5	Neydi?	1
hoş geldiniz	1	itinayla	1	neymiş o?	1
ın ...ceği yok gibi	1	iyi	1	o zaman	1
iyi biri	1	kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi	1	of ya	1
iyi de	13	kim bilir	5	onun gibi bir şey	1
iyi de neden	1	kim bu adam?	1	orada	2
iyi ki doğdun	3	kim o?	1	ortada yok	1
Kafadar	2	kim yok?	1	oysa	3
kafasına göre	1	kimdi peki?	1	önemli bir şey	1
karşında ... duruyor	2	Kimisi ... kimisi de ...	1	öyle	3
kendi sordu, kendi cevapladı	1	Kimmiş?	2	bir fakirin karnını doyor, bir yetimi giydir	2
kendinden emin	3	kimse kim	1	ne demek istiyorsun?	1
kendinize iyi bakın	1	koca ...	1	ne diyordum?	1
kes zıvalamayı	1	komple teorisi	2	ne fark eder?	1
Kesin	1	komşu	3	ne hale geldin?	1
kesin bilmesi lazım	1	kötü bir şey olursa	1	ne için olacak	1
kesinlikle	1	lütfen	2	ne için?	1
keşke seni dinleseydik	1	müthişsin	1	ne ilgisi var?	4
maalesef	1	nasıl	14	ne de olsa	4
Madem	1	nasıl da	1	ne demek	2
masal mı anlatıyorsun	1	nasıl olsa	2	ne peki?	1
Meğerse	1	nasıl olur da	1	ne yapayım	1
merak etme	2	nasıl olur?	1	ne...	1
merak içinde	2	nasıl yani?	5	nerede	6
merhaba	3	nasılsın?	3	neden	12
mesela	2	ne ...	1	nerede kaldın?	1
Muhteşem	1	ne alaka	2	yaşasın	1
muhteşemsin ... muhteşem	1	ne bileyim	1	mutlaka	1
				Toplam	730

Bizim Matrak Sınıf serisi 1. kitapta kullanılan kalıp sözlerin geçtiği örnek cümleler şunlardır:

“Evet, yanlış duymadınız, patates kızartması dedim.” (B.M.S., s.5)

“İşte benim de böyle bir dedem var.” (B.M.S., s.10)

“Üstelik Millî Eğitim’e de başvurmuş.” (B.M.S., s.35)

“Aynen şunlar yazıyordu.” (B.M.S., s.44)

“—Evet, Seni dinliyoruz Furkan Efe.” (B.M.S., s.50)

“—Öğretmenim bir bölü dörde aynı zamanda çeyrek de denir.” (B.M.S., s.73)

“—Olmaz olur mu?” (B.M.S., s.81)

“Neyse ki güzel bir sonla bitti konuşmamız.” (B.M.S., s.84)

“Nasıl da görmemişim!” (B.M.S., s.97)

“Atalarımızı öğreniyorduk ne de olsa.” (B.M.S., s.104)

“—İlahi Furkan Efe! O da nereden çıktı?” (B.M.S., s.110)

“—Nasıl yani?” (B.M.S., s.125)

“—Peki, ona neden Barbaros diyorlardı?” (B.M.S., s.133)

“Bir de yaşadığı tecrübeleri anlattığı bir kitap yazdı.” (B.M.S., s.134)

Tablo 6. Bizim Matrak Sınıf Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözler Tablosu

Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık
... açısından	1	... gibi	4	...da üstüme yok	1
... boyunca	2	... gördüm seni	1	...dan yana	1
... bu ama durur mu	1	... haldeki	1	...de mevcut	1
... bu unuttur	1	... kadar değerliydi	1	...de olsa	1
... dâhil hiç kimseye	1	... kaybettim, gören oldu mu?	1	...dikçe ...esi geliyor	1
... dediği	1	... mı demiştim	1	...e çekmişsin	1
... demek ... demek	1	... olayı	3	...er gibi	2
... desem daha doğru olur	1	... olursa ...sayarım	1	...er mi hiç	1
... deyip geçmeyin	1	... yok ... var	1	...ı sevdiğim kadar ...ı da seviyorum	1
... diyorlar ya	1	... yoluyla	1	...ın da hakkı	1
... dolu	2	... zamanı	1	...kadar	1
... durur mu	1	...bir hali	1	...ki kadar	1
... ki sormayın	1	...da oluyor	1	Ama... bu	1
...mayı kim sevmez ki	1	Adeta	1	aman Allah'ım	1
...medi değil	2	aferin	4	amman efendim	1
...mek üzere	1	aferin çağla	1	anlaşılan	1
...memek elde mi	1	aferin sana	1	anlayacağımız	2
...mez bir haldeydi	1	ağzımız açık	1	artık	1
...miş oldu	2	ah ... ah	1	aslında	15
...miyor değil	2	Akıllım	1	aynen	3
...san görürsün	1	Aksine	1	aynen öyle	1
Abartmıyorum	1	alın bakalım	1	aynı şeyi	1
açıkça söylemek gerekirse	1	Alkışlayın	1	aynı zamanda	1
açıkçası	4	Allah	1	az da olsa	2
aday adayları	1	Allah'ım	1	bak	2
bakalım	4	Allah'tan	2	bir sır vereyim mi	1
Bakın	1	benim bildiğim	1	bir sürü şey	1
bakıyorum da	1	Bilirsiniz	1	bir şekilde	2
başı dertte	1	Biliyorum	1	bir şey	15
başka	8	bir ... bir de ...	1	bir şey yok	1
başka da bir şey	1	bir ...dır aldı	1	bir şeyler oldu	1
başkaları	2	bir bakıma	1	bir tanesi vardı ki	1
Başlıyoruz	1	bir çırpıda	2	bir türlü	1
belki	1	bir daha olmasın	1	bir yana	1
belki de	7	bir de	7	bir yandan da	1
belli ki	2	bir görseydiniz	1	biri	5
ben ciddiyim	1	bir ilgisi yok	1	birine	1
ben yokum	1	bir o	1	boş yere	2
benden size tavsiye	1	bir o kadar da	1	böyle	13
böylece	1	bir sır	1	çünkü	13
Böylesi	1	bundan böyle	1	daha başka	1
bu arada	8	bundan sonra	1	daha bitmedi	1
bu defa	1	bunun üzerine	1	daha doğrusu	2
bu defa olacak	1	büyüdün, genç kız oldun	1	daha neler	1
bu fırsat kaçmaz	1	büyük bir ihtimalle	1	dediği gibi	1
bu ilk defa olacak	1	büyük maça az kaldı	1	dediğin şey	1
bu imkansız	1	büyük olasılıkla	1	dedim ya	1
bu kadar	4	canım arkadaşım	2	değerli ...	1
bu kadar yeter	1	çok fena	2	demedim mi?	1
bu sayede	1	çok iyi	1	demek	2
bu şekilde	1	çok iyi gidiyor	1	demek daha doğru olur	1
bu yüzden	2	çok önemli şeyler	1	demek ki	7
bunca ... şey arasında	1	Çoktan	1	en önemli şey	1
demiştin ya	1	durum bundan ibaret	1	eşek şakası	1

Tablo 6. Bizim Matrak Sınıf Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözler Tablosu- *Devamı*

Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık
denemeye değer	1	duydum elbette	1	evet	22
dese de	1	efendim	4	evet evet	1
Deyince	1	eğer	1	evet ya	2
diğer	2	elbette	12	farkında değilim	1
Diğerleri	1	ellerine sağlık	1	galiba	9
doğru duydunuz	1	eminim	3	gayet	1
doğrusu	5	en az	1	gel bakalım	1
gelin öyleyse	1	en azından	2	gel de meraktan çatlama şimdi	1
Genelde	1	en iyi ihtimal	1	gel katil bize	1
Genellikle	1	gözüm yolda	1	gelelim konumuza	2
gerçekten	11	güler misin, ağlar mısın	1	hayda	1
gerçekten de	4	gülmek yok	1	hayır	5
gerçekten mi	1	günaydın	3	hazır mısınız?	1
gerek yok	2	günaydın çocuklar	1	hazırız	1
Gerekirse	1	Güzel	1	hemen her gün	1
gibi oldu	1	ha bir de	1	henüz	6
Gol	1	ha unutmadan	1	her biri	2
gördüğünüz gibi	1	hala kulağında	1	her dediğini yapan	1
göreceğiz bakalım	1	Hanımefendi	1	her şey ...e bağlı	1
hiç de fena olmaz	1	hani	3	her şey	4
hiç ilgisi yok	1	hatta	9	her şeyden önce	1
hiçbir şey	2	hoş geldiniz	1	her şeyden önemlisi	1
hiçbir şey olmadı	1	ışık hızıyla	1	ilk defa	1
hiçbir şey olmamış gibi	1	ilahi	1	ilk iş olarak	1
hissetmiş gibi	1	ilham perisi	2	ilk olarak	1
inanmayacaksınız ama	6	ilk başlarda	1	ilk şeyi	1
isteği üzerine	1	iyi akşamlar	1	illa	2
İsterseniz	1	iyi de	8	imkânı yok	1
işi gücü yok	1	iyi ki	5	imkansız denileni başardı	1
işiniz çok zor	1	iyi uykular	1	inanılmaz	1
işte	4	kaç gündür	1	inanın	2
işte böyle	1	Kala	1	kısmet olursa	1
işte bu	3	kendi başınıza	1	kim bilir	2
işte burası	1	kendinden emin	2	kim için	1
merhaba arkadaşlar	1	kendisi...olur	1	kim var	1
mesela	2	kesin	2	konumuza gelelim	1
mı desem	3	keşke	3	koro hâlinde	1
muhteşem bir şey	1	Kısacası	1	kulağım kapıda	1
mutlaka	3	nasıl gidiyor?	1	küçük hanım	1
Mübarek	1	nasıl olacak?	1	lütfen	3
müjdeler olsun	1	nasıl olmuş?	3	maalesef	2
nasıl	5	nasıl olur da	1	mademki	1
nasıl ama	1	nasıl yani?	1	malum	1
nasıl biri	2	nasip etti	1	memnun	1
nasıl biri acaba	1	ne ...	1	merak içinde	1
nasıl da	3	ne bileyim	3	ne oldu?	4
neresinde olursa olsun	1	ne de olsa	4	ne yapabilir ki	1
neymiş o?	1	ne ilgisi var	1	ne yapayım	1
neyse	3	ne kadar da güzel	1	ne yapıyorsun?	2
neyse ki	9	ne mi	1	ne yaptın?	1
nihayet	2	ne mi olur	1	neden	13
o da nereden çıktı?	1	olacak iş mi bu?	1	neden acaba	1
o halde	2	olay ...	1	neden mi?	2
o kadar	5	olduğu halde	2	nedense	1
o kadar da	1	Oleyyy	1	nerede	1
o kadar da değil	1	Olmadı	1	nereden	1
o ne derse	1	olmasa da	1	nereden çıkardın?	1
o neden ki?	1	olmaz	2	neredeyse	2
o şey	4	olmaz olur mu?	1	neresi	1
oh be	1	Olsa	1	önemli değil	2
oku bakalım	1	olsa bile	2	önemli şeyler	1
sahi	2	olsa da olmasa da	1	öyle	9
sahi mi?	1	olur böyle şeyler	1	öyle bir şey yok	1
sakın	4	ondan sonra	1	öyle de oldu	1
sana güveniyorum	1	onu baştan söyleyeyim	1	öylece	4
sanırım	19	Oradan	1	peki	12

Tablo 6. Bizim Matrak Sınıf Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözcükler Tablosu- *Devamı*

Kalıp Sözcükler	Sıklık	Kalıp Sözcükler	Sıklık	Kalıp Sözcükler	Sıklık
sanki	6	otur bakalım	1	peki arkadaşlar	1
sayesinde	4	otur şöyle	1	peki o halde	1
sayın ...	1	Oturun	1	peki ya sonrası?	1
Sebebi	1	oy çokluğu	1	pürdikkat	2
sen daha çok küçüksün	1	Oysa	1	sağ ol	1
seni dinliyoruz	3	sıkı durun	3	sırada kim var?	2
seni tebrik ediyorum	1	sırada	1	sırada ne var?	1
Sırası	1	şekil a'da görüldüğü gibi	1	tamam kabul	1
size bir soru	1	şey	9	tamam tamam	1
son duyularına göre	1	şey doğrusu	1	tanıştığınıza memnun oldum	1
sonuçta	3	Şöyle	1	tanıştırırım	1
söyle bakalım	2	şu işte	1	tek başına	1
söylediğim gibi	1	tabii	4	teşekkür ederim	2
söylenildiği kadar iyi	1	tabii ki	5	tıpkı	1
söylenenlere göre	1	tabii ya	1	tıpkı gibi	1
su gibi aziz ol	1	tahminlerime göre	2	uçar gibi	1
sudan sebeple	1	Tam	1	umarım	1
Süper	1	tam olarak	1	umulmadık bir çeviklikle	1
şaka şaka	1	tam tersi	2	unutmadan	1
Şakasına	1	tamam	6	unutmayalım lütfen	1
üstelik	5	ya öyle mi	1	yeter mi ki?	1
üstüne bir de	1	ya sen?	1	yine	2
Varsa	1	yani	16	yine de	9
ve nihayet	1	yanlış duymadımız	3	yo	2
ya	2	yapacak pek bir şey yok	1	yo hayır	1
ya öyle değilse	1	Yerine	1	yok	1
yok diye	1	yorumuna göre	1	yüzünden	1
yok yok	2	Yürü	1	zaten	6
yoksa	9			Toplam	947

Tuş Beyinli serisi 1. kitapta kullanılan kalıp sözcüklerin geçtiği örnek cümleler şunlardır:

“Tanıştırırım.” (T.B., s.3)

“Ne yani öğretmenlerimizin hiç mi suçu yok?” (T.B., s.15)

“Kaldı mı yoksa?” (T.B., s.20)

“Belki yabancı dil konusunda bile yardımcı olabilirdi bana.” (T.B., s.33)

“Biraz kendini beğenmiş olsa da anlayışlı bir çocuk.” (T.B., s.40)

“Sanırım artık imza toplamaya başlayabilirdim.” (T.B., s.60)

“Gelelim asıl konumuza...” (T.B., s.75)

“Isırdığın tostumun parasını getirmek için tam iki günün var.” (T.B., s.80)

“Kesinlikle olmaz. SEN DAHA KÜÇÜKSÜN.” (T.B., s.91)

“Bir kitap vardı. Sanırım adı: Kendini Arayan Adam.” (T.B., s.100)

“Aslında süper bir fikirdi.” (T.B., s.119)

“Galiba anladım.” (T.B., s.145)

“Sonuçta sınıfta sadece Nazlı yok!” (T.B., s.151)

“Evet o, ben de katılacağım şiir yarışmasına.” (T.B., s.165)

“Evet, hatırladım Serkan...” (T.B., s.183)

“Bu işler kızlara göre değildi.” (T.B., s.210)

“Üstelik konuyu da önceden seçmiştik Serkan'la.” (T.B., s.239)

“Ömer tuş beyinlilik yapmadan durmaz!” (T.B., s.246)

Tablo 7. Tuş Beyinli Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözcük Tablosu

Kalıp Sözcük	Sıklık	Kalıp Sözcük	Sıklık	Kalıp Sözcük	Sıklık
... adına	2	...e sebep	1	... dediğin	3
... bakımdan	1	... arıyor	1	... dediğin nedir ki?	1
... bunun neresinde	1	... boyunca	11	... dedim de aklıma geldi	1
... da ne demek?	1	... canavarı	1	... demişken	1
... da oluyor	1	... da olsadır	1	... derler ya	1
... dâhil	1	... da söylemem gerek	1	... desem yeridir	1
... dediği	1	... de olsa	1	... dolu	3
... dediğime bakmayın	2	... düşkünü	1	... gücü yüksek	1
... dediğin de böyle olmalı	1	... el kitabı	1	... hariç	1
... dedikleri buydu	1	... fikri de nereden çıktı?	1	... için gerekli	1
... dediysen ... dememişim	1	... gibi değil	1	... işi	4
... demişken aklıma geldi	1	... hanım	1	... işte	1
... dese de	1	... için biçilmiş kaftandı	1	... kadar	2
... desen	1	... olayı	2	... makinesi	1
... e özgürlük	1	... işlere bayılırım	1	... nerede, ... nerede?	1
... fikri	2	... işte ne olacak	1	... sayesinde	2
... gibi	6	... kadarıyla	1	... şart	1
... gibisi yok	1	... ne demek?	1	... var mı acaba?	1
... için küçük, ... için büyük bir adımdı	1	...in teki	1	... yolundaki	4
... oldu çıktı	1	...ki de o hesap	1	... olayı	1
... sevdası	1	...madım desem yalan olur	1	...in rolü büyük	1
... var işin ucunda	1	...e göre değildi	1	...dığın oluyor mu hiç?	1
... yakın	1	...e ne gerek var?	1	...e karşılık ...	1
... gibisi yok	1	...fikri	1	...ecek değil	1
... sevdası da nereden çıktı?	1	...ın haricindeki herkes	1	...ın doğasında var	1
...a birkaç adım kalmışken	1	...in tam tersi	1	...sa ne güzel olur	1
...a çok ters	1	...in hiçbirini	1	...in her zamanki hali	1
...a emin	1	...in tuttu	1	...se nasıl olur?	2
...a hazır bir halleri var	1	...ın suçu yok	2	...ın sırrı ...da yatıyor	1
...a ters	1	...madan durmaz	1	...yolları	1
...acak zaman yok	1	...i değil de ...i	1	...i ... gördüm	2
...an ... olsun	1	...mak üzere gibi	1	açıkçası	1
...ar gibi bir halin var	1	...in bir faydası yok	1	...i tam	1
...ar gibi oldu	1	...medim değil	3	aferin	1
...da dediği gibi	1	...in dediği gibi	1	...mazsa ben yapacağımı bilirim	1
...dan emin	7	...miş değil	1	ağır suçlama	1
...dan ne eksigi var	1	...in de ... olduğu söylenemez	1	...mekte yarar var	1
...değil...	1	...nın oğlu hep ...	1	ama nasıl?	1
...den başka	1	...in hiç mi suçu yok?	1	...miyor değil	3
...den biri de	1	ah şu ...	1	ana dili gibi	1
...se kötü mü olur?	1	aklımı seveyim	1	anlarsın ya	1
...tan iş çıkmaz	1	aldığın yere koy	1	arama motoru	2
açık ve net	1	allah'tan	1	artık	13
adeta	4	alt tarafı	3	asıl...	1
aferin sana	1	ama nedense	1	aslan oğlum benim	1
ah eşek kafam	2	anlamak için yaşamak gerek	1	aynen	1
aile meclisi	1	anlatılması güç	1	aynen öyle	1
aksine	1	aramızda kalsın	1	aynı zamanda	1
allah vergisi bir ...	1	asıl sen ...	1	ayrıca	1
alt tabaka	1	asla	1	bak	1
az da olsa	3	aslında	57	bu da demek oluyor ki	1
bak evlat	1	aynen doğru	1	bu gibi	1
bakış açısı	1	aynı fikirde	1	bu iş bitecek	1
bana ne	6	ayrı dünyaların insanıyız	1	bu iş tamam	1
başka bir ...	2	bakin görün o zaman siz ...	1	bu kadar çok	2
başkaları	4	bana göre değil	2	bu kadar güzel	1
başta	1	başka	12	bu sayede	7
baştan	3	başka biri	2	bu yaşta	1
bayıldım bu ...a	1	Başlarda	1	bugünün yarım da var	1
belki birileri	1	başta ... olmak üzere	1	bundan sonra	1
ben ... işinde artık yokum	1	başucu kitabı	1	bunun yanında	2
ben ne yaptım	1	belki	10	buradan ...e sesleniyorum	1
ben yokum	1	belki de	10	büyük bir suç	1
Benden söylemesi	1	ben böyleyim	1	canı sıkkın	3
benim açımdan	2	ben senin yaşındayken	1	ciddi misin?	1

Tablo 7. Tuş Beyinli Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözler Tablosu-Devamı

Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık
benim için bir sakıncası yok	1	bence de	1	çakma bir ...	1
Berbat	1	benden uyarması	1	çatal-kaşık	1
bildim bileli	1	benim bildiğim	1	çoğu şey	1
bir çift güzel söz	1	benim kadar	1	çok istiyorsan sen ...	1
bir de bana ... derler	1	bey amca	1	çok ters	1
bir görmeniz	1	biliyorsun	1	çünkü	20
bir sürü şey	1	bir de	13	daha doğrusu	6
bir şey	22	bir dost	2	değerli ...	1
bir türlü	11	bir hayli	1	demek	8
birbiri	2	bir şekilde	4	denemekte yarar var	1
biri	29	bir şey mi oldu?	1	dış kaynaklı	1
birinin ona bir dur demesi gerekiyor	1	bir yerden başlamak gerek	1	diğer	6
boş ver	1	Birçok	1	diğerleri gibi	1
Boşuna	1	birileri	2	bu arada	4
böyle	29	birisi	2	bu defa	7
böyle giderse	3	boş yere	6	bu gidişle	2
böylece	2	böyle ... mi olur?	1	bu iş biter	1
bu ... tam sana göre	1	böyle biri yok	1	bu kadar	13
bu ana kadar	1	böyle işte	1	bu kadar da olmaz	1
diyorum ki	1	böylesi	1	bu macera burada bitmez	1
doğru olmaz	2	bu ...da ikimizden biri fazla	1	bu tür ...	1
doğrusunu isterseniz	4	dikkat et	1	bugüne kadar	1
Dönüm noktası	1	doğal olarak	1	bundan böyle	1
Dur	1	doğrusu	21	bunun bir adı olmalı	1
duygu karmaşası	1	doğruyu söylemek gerekirse	1	burada	4
dünya starı	2	dört dörtlük	1	bütün hata	1
elbet	1	durum bundan ibaret	1	büyük gün	1
elde olmayan sebeplerden dolayı	1	dünden hazır	1	cevap	1
Eminim	2	eğer	10	ciddi olamazsın	2
en ağırı da bu	1	elbette	32	çarpı	1
en azından	23	emin değil	1	çoğu	1
en doğal hak	1	eminim ki	1	çok bilmişlik	1
en önemlisi	2	en az	1	çok iyi bir insansın	1
er ya da geç	1	en başta	1	çoktan	1
eskisi gibi	1	en iyisi	1	daha başka	1
evet evet	4	en son ne zaman	1	daha iyi olur	2
evin reisi	1	eski haliyle	1	delikanlı	1
farklı tipler	1	evet	11	demek ki	14
formalite gereği	1	evet ya	2	derin bir araştırma	1
gayet	3	falan	4	diğer ...den neyi eksik?	1
geçen	3	filan	1	diğerleri	3
geçici bir süreliğine de olsa	1	galiba	17	inanın bilerek değil	1
gelsin de ... bakalım	1	gece boyu	1	ipucu	1
genellikle	1	geçenlerde	5	istediği kadar	1
gerçekten	20	gelelim asıl konumuza	1	istersen	1
gerçi	7	genelde	1	işin şakası bir yana	1
gerek yok	1	gerçekte	1	işte bütün mesele bu	1
gibi biri	1	gerçekten de	2	iyi biri	6
Gördüğünüz gibi	1	gereğinden fazla	1	iyi gitti	1
gösteriş mi yapıyorsunuz?	1	gerek yok istemem	1	iyi ki de	2
Günlük hayat	1	git başımdan	1	iyi niyet	3
ha unutmadan	1	gördün işte	1	iyiyim	1
hadi	1	gurur meselesi	1	kadar	1
hah hatırladım	1	güya	6	kankam	2
haksız yere	1	haberi yok	1	karşılığında	1
halinden memnun	1	hah evet hatırladım	1	kendi özgür iradesi	1
hanım	1	hakkında söylenenler doğru	1	kendinden emin	1
hani derler ya	1	hali bir başka oluyor	1	kesin	15
hayali bile kötü	1	haliyle	2	kesinlikle	4
hayır	20	hani	6	keşke	14
hayırlı olsun	1	hatta	16	kim acaba?	1
hem de ne ...	1	hayatta ... en ...	1	kim istemez ki	1
hemen her konuda	1	hayırdır?	1	kişiden kişiye değişir	1
hep benim dediğim olsun	1	hele	1	kolay iş değil	1
her fırsatta	2	hem ne olmuş ...sa?"	1	kontenjan sınırlı	1
her önüne gelene	1	henüz	1	konumuza dönelim	1

Tablo 7. Tuş Beyinli Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözler Tablosu-Devamı

Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık	Kalp Sözler	Sıklık
her şeyden önce	4	her baba yiğidin harcı değil	1	korsan baskı	1
herhalde	5	her ne kadar	4	kötü biri	1
hey	1	her şey	24	kötü olur	1
hiç anlamış değilim	1	her zamanki gibi	1	laf aramızda kalsın	2
hiç de	3	herkesin gözü ...üzerinde	1	lütfen kendine gel	1
hiç gerek yok	1	hiç ...olur mu?	1	mahalle baskısına	1
hiç unutmadım	1	hiç anlamıyorum	1	maşallah	1
hiçbir	1	hiç değilse	1	meğer	1
Hiçbiri	1	hiç sorma	2	merak ettim doğrusu	1
ikinci bir emre kadar	1	hiç unutmam	1	mutlaka	7
ileride	1	hiçbir şey	6	nasıl	23
ilk başlarda	1	ın ... boyutu	1	nasıl mı?	1
inan bana	1	ileri görüşlü	2	nasıldım?	1
inanın	5	İlham	1	ne de olsa	12
inanır mısınız	1	inan	1	ne derler bilirsiniz	1
İsabetli bir ...	1	o başka	1	ne diyecektin?	1
istemeden	1	o güne kadar	1	ne güzel de ...	1
işin gücün ...	1	o halde	6	ne kadar	3
işte	11	o kadar	2	ne kadar az	1
işte o zaman	1	o senin fikrin	1	ne kadar da kötü	1
iyi de	4	oğlum	2	ne kadar teşekkür etsem azdır	1
iyi ki	1	olabilir	1	ne olacak senin bu halin?	1
iyi ki doğdu ...	1	olan hep ... oluyor	1	ne oldu biliyor musun?	1
iyiliği için	1	oldu işte	1	ne oldu peki?	1
kabul ediyorum	1	olduğu halde	1	ne olmuş	1
kafa yapımız çok farklı	1	olmadık yerlerde	1	ne yapayım?	1
kara liste	3	Olmasa	1	ne yapsaydım?	1
kendi ...ni kendileri ...	1	Olmaz	1	ne yazık ki	3
kendiliğinden	1	olsa bile	1	neden	33
kendini beğenmiş	2	olur biter	1	neden illa	1
kesin öyle olur	1	ona vurma, bana vur	1	neden olmasın?	1
kesinlikle olmaz	1	Ora	1	nedense	4
kısa yol	1	orada	3	nereden	5
kim bilir	2	ortada hiçbir şey yokken	1	nereye kadar	1
kim ister ki?	1	oysa	3	neyse ki	10
koca ...	2	öyle	19	nihayet	2
komikmiş doğrusu	1	öyle değil	1	o da nereden çıktı?	1
konu ... olunca durum farklı olabilir	1	öylece	1	o güzelim ...	1
konuşarak halledebiliriz	1	özellikle	1	o kadar ... ki	1
Koskocaman adam oldun	1	özür dilerim	2	o nedenle	1
kötü niyet	1	peki	5	of	1
kuş beyinli	1	sadece ... da değil, bir de ...	1	okumanın yaşı yok	1
lütfen	13	sadece ... olsa neyse	1	olamaz	1
mademki	2	sadece bununla kalsa iyi	1	olanlar oldu	1
Mantık dışı	1	sana layık değil ama lütfen kabul et	1	olduğu gibi	2
meçhul ...	1	sanki	3	olmadı	1
Meğerse	4	sayın ...	1	olmadık zamanlarda	1
Mesela	20	sen ...ma diye	1	olmasa da	1
müsait misin?	1	sen artık büyüdün	1	olsa	4
nasıl da	2	sen bilirsin	1	olsa da	8
nasıl olur da	2	sen daha küçüksün	1	olur ya	1
ne ...	5	seni ... gördüm	1	onaylayanlar	1
ne demek	2	senin fikrini sorduk mu?	1	oracıkta	1
ne dersin?	3	senin sayende	1	ortada	1
ne diyordum?	1	seviyesine göre	1	ortada hiçbir şey yokmuş gibi	1
ne haber	1	sırada	2	önemli değil	3
ne kadarsan ...(emir kipi)	1	sıradan bir...	1	öyle bir ...	1
ne kadar çok	2	sırf	4	öyle değil mi?	1
ne kadar doğru	1	siz bana ...de diyebilirsiniz	1	öyleyse	1
ne mi oldu?	2	siz olsanız	2	özellikle de	2
ne oldu	2	son bir şans	1	pek bir şey	1
ne oldu dersin?	1	sondan birinci	1	saat kaç oldu hala ortalıkta yok	1
ne oldu sizce?	1	sonuç	4	sadece ... değil	1
ne yani	1	sonuçta	8	sadece bu da değil	2
ne yapsan boş	1	sonunda	4	sakın	8

Tablo 7. Tuş Beyinli Serisi 1. Kitapta Bulunan Kalıp Sözler Tablosu-Devamı

Kalıp Sözler	Sıklık	Kalıp Sözler	Sıklık	Kalıp Sözler	Sıklık
ne yapsın	1	sorunun asıl kaynağı	1	sanırım	61
neden ... ve neden ...	1	suç ...ın	1	sanki başka ... yok	1
neden acaba?	1	suçlu ...	1	selam	1
neden mi	1	Süpersin	1	sen ...mıyorsan ben de ...mıyorum	1
nedeniyle	2	şey	36	sen artık kocaman oldun	1
nerede	3	şöyle	4	sen buna mı diyorsun	1
nereden çıkarıyorsun?	1	tabii	20	sen zahmet etme	1
Neyse	1	tabii ki de	1	seni takdir ediyorum	1
tam tersi	2	tam ... için	1	senin için uygun mu?	1
Tamamdır	1	tam da	2	sevgili ...	3
Tanıştırayım	1	tam olarak	3	sıra dışı	3
tek eksiği	1	tamam	5	sıradan	2
ters ...	1	tamı tamına	2	sıradan biri	1
Tutturdu	1	Tebrikler	1	sırf ... için	1
uğurlu sayı	2	tek şey	1	siz de gördünüz	1
Umarım	7	tıpkı onun gibi	1	sizin de gördüğünüz gibi	1
Unutma ki	1	tutturmuş	1	son olarak	1
uygun	1	uğursuz sayı	1	sonra ne mi oldu?	2
üstelik	6	Unutma	1	sonuç olarak	1
var ya	1	unutma sakın	1	sonuna kadar	4
vay be	1	üstat ...	1	sorduk mu?	1
yani	34	üzgünüm	4	söz	1
yanlış anlama	1	vay	1	suç bende	3
yapı meselesi	1	ya	9	sulu göz	1
yer	1	Yanlış	1	şekerim	1
yerimde olmak istemezdim	1	yanlış duymadınız	2	şey diyecektim	1
Yerinde	2	yapısı öyle	1	ta ki	1
yerine	2	yeri gelmişken söyleyeyim dedim	1	tabii ki	6
yılın ...si	1	yerimde olsan	3	tam	7
yine de	17	yerinde ve zamanında	1	tam bir ...	5
yo	3	yeter artık	1	yürek işi	1
yok efendim	2	yine	17	zavallı	6
yok mu?	1	yine mi	3	yok yok	4
yoksa	11	yok	2	zayıf not	1
zaten	13	yok istemem	1	Toplam	2822

Kalıp sözlerin yer aldığı tablolar incelendiğinde en çok kalıp sözün 2822 adetle T.B. kitabında yer aldığı, onu 947 kalıp sözle B.M.S. kitabının takip ettiği, buna yakın bir değer olmakla birlikte en az kalıp sözün 730 adetle P.Ç. adlı kitapta bulunduğu görülmektedir. Sayfa sayısı dikkate alınarak bakıldığında kalıp sözlerin yoğunluk durumları ilk sırada T.B., ikinci sırada B.M.S ve üçüncü sırada P.Ç. kitabında olduğu görülmüştür. Kitaplarda en çok geçen kalıp sözler T.B. kitabında sanırım (61), aslında (57), neden (33), biri (29), şey (36), elbette (32); B.M.S. kitabında evet (22), sanırım (19), yani (16), aslında (15), neden (13), çünkü (13), böyle (13); P.Ç. kitabında ise bir şey (24), evet (16), nasıl (14), iyi de (13), neden (12), sanırım (10) olarak sıralanabilir.

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bireylere okuma alışkanlığını kazandırmada rol oynayan en önemli araçların başında okuma kitapları gelmektedir. Dolayısıyla okuma kitapları bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalıdır. Özellikle ilkökul ve ortaokulda okuyan öğrencilere yönelik önerilen kitapların daha büyük bir dikkatle seçilmesi gerekmektedir. Seçilen kitapların sadece birer iyi vakit geçirme değil, aynı zamanda kelime dağarcığı, dil bilincini ve değer kazandırma yönleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda çocukların severek okudukları yazarlardan biri olan Yusuf Atılgan'ın Bizim Matrak Sınıf, Tuş Beyinli ve Profesör Çorapsöküğü adlı kitaplar eserleri incelenmiştir. Kitaplarda kullanılan atasözlerle bakıldığında P.Ç. kitabında 1, B.M.S. kitabında 0 ve T.B. kitabında 12 olmak üzere toplam 13 atasözü bulunmuştur. Bu atasözleri metinde bağlama uygun kullanılmış; P.Ç. adlı eserde geçen "Sabreden derviş, muradına ermiş." atasözünün kitapta yer alan karakterin mizahi yönünün etkisiyle değiştirilerek "Sabredenko dervişinko muradinko ermişinko." şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Bunda kitapların okuyucu kitlesi olan çocukların ilgisini çekme ve onlara eğlendirerek öğretme amacının güdüldüğü düşünülmektedir. T.B. eserinde yer alan "Sadık dost akrabadan iyidir." atasözü biraz değiştirilerek "İyi dost, akrabadan iyidir." şeklinde kullanılmış, bu şekilde atasözü çocukların daha çok aşına oldukları ve anlayabilecekleri hale bürünmüştür. "İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur." Atasözü ise yine değiştirilerek "Acaba insan yedisinde neyse

yetmişinde de aynı mı kalır?” şeklinde kullanılarak bağlama uydurulmuştur. “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözünün ise sözcüklerle değil yalnızca durumun betimlenmesi şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Üzümlü dolu iki tabağı masanın üstüne, yan yana koyan karakterin onların kararmasını bekleyişi anlatılmıştır. Bu şekilde atasözünü çocuğun zihninde somutlaştırıp canlandırarak öğretmenin amaçlanmış olduğu düşünülmektedir. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” atasözü ise başkahramanın bu sözü derste öğretmeninden duyup gerçek anlamı olduğunu düşünerek komşusundan kül istemesi yoluyla ifade edilmiş, atasözlerinin çoğunlukla mecaz anlamı oldukları bilgisinin altı çizilmiştir.

Çalışmada ele alınan söz varlığı unsurlarının ikincisi olarak deyimlere bakıldığında P.Ç. kitabında 321, B.M.S. kitabında 209, T.B. kitabında 408 olmak üzere üç kitapta toplamda 938 deyim yer aldığı görülmüştür. Kitaplarda genel olarak deyimlerin bağlama uygun kullanıldığı görülse de sayısı az olmakla birlikte bazı deyim olarak kabul ettiğimiz kalıpların TDK çevrimiçi sözlükte verilen anlama uygun olmadığı, mecaz anlamı karşılamadığı, olumsuzluk ekiyle kalıplaştığı halde olumlu kullanıldığı ve sözcüklerden bir veya birkaçının eş anlamlısı ile değiştirildiği görülmüştür. Daha çok T.B. kitabında rastlanılan bu durumu örnekleyen cümleler şu şekildedir:

“Yerimde olsanız ne cevap verirdiniz?” (T.B., s.53)

“Yerimde olmayı kim ister ki?” (T.B., s.64)

Yerinde olmak deyimini TDK sözlükte uygun olmak, tamam olmak, iyi durumda bulunmak şeklinde açıklandığı halde yukarıdaki örnek cümlelerde empati kurmak, başkasıymış gibi düşünmek anlamında kullanıldığından deyimlere dâhil edilmemiştir. Bu söz, bu şekilde 7 yerde kullanılmıştır.

“Bir ay boyunca yemeden içmeden biriktirdiğim harçlıkları okul aile birliğine teslim ettim.” (T.B.,s.130)

Yemeden içmeden deyimini TDK sözlükte vakit geçirmeden, hemen şeklinde açıklandığı için örnekte ise yemek ve içmek gerçek anlamlarıyla kullanıldığından deyimlere dâhil edilmemiştir.

“Söyleyeceklerimi içimden birkaç defa tekrar edip müdürün kapısını çaldım.” (T.B.,s.129)

“Hemen üst kattaki komşumuzun kapısını çaldım.” (T.B.,s.185)

Kapısını çalmak deyimini TDK sözlükte birine başvurmak şeklinde açıklandığı örnekte ise kapı çalmak, kapı tıkatmak, zile basmak gibi gerçek anlamlarıyla kullanıldığından deyimlere dâhil edilmemiştir.

“Bu anlattıklarımı sen ancak rüyanda görebilirsin.” (T.B., s.58)

Rüyasında görememek deyimini olumsuz şekilde kalıplaştığı halde bu cümlede olumlu yapıda kullanılmış, cümlelerin bağlamında olumsuz anlam kazanmıştır, alanında uzman kişilerin de görüşünden yararlanılarak anlam bakımından sorun teşkil etmemesi sebebiyle deyimlere dâhil edilmiştir.

“Dört yıl boyunca arkadaş edinmek istemedim.” (T.B., s.29)

“Çünkü arkadaş edinmekte acele etmemeye karar verdim.” (T.B., s.35)

“Belki de arkadaş edinmekte gecikmem bu yüzdendi.” (T.B., s.173)

Arkadaş edinmek ifadesi TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde geçmemekte bunun yerine dost edinmek şeklinde yer almaktadır. Bu sebeple aynı anlamı taşısa da sözcük değiştiği için deyimlere dâhil edilmemiştir.

“Ama sanırım artık ders çalışma zamanım geldi.” (T.B., s.7)

“Demokratik bir ortam oluşturup haklarımı aramanın zamanının geldiğini düşünüyordum.” (T.B., s.98)

Zamanı gelmek ifadesi TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde geçmemekte bunun yerine vakti gelmek şeklinde yer almaktadır. Bu sebeple aynı anlamı taşısa da sözcük değiştiği için deyimlere dâhil edilmemiştir.

Bunun dışında tamamıyla deyim özelliği taşıdığı alanında uzman kişilerce tasdik edilen bazı kalıplar, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde yer almamaları nedeniyle deyimlere dahil edilmemiştir. Bu kalıplardan bazıları şu şekilde örneklendirilebilir:

“Bu arada apartman yöneticisi ve birkaç apartman sakini profesörün kapısına dayandı.” (P.Ç., s.11)

“Adam tam ağzını açıp bir şey diyecekti ki profesör söze girdi hemen:” (P.Ç., s.15)

“Adam son kez şansını denemek istedi.” (P.Ç.,s.19)

“Bu günlerde köşeye sıkıştığımı hissediyorum.” (T.B., s.7)

“Konu ben olunca ailemizdeki birlik gözlerimi yaşartıyor doğrusu.” (T.B., s.104)

“Bazen insanlar gününde olmuyorlar.” (T.B.,s.110)

“Diğer çocukların psikolojisi bozuluyor.” (T.B., s.119)

“Çocuğun ruhuna işlemiş başkanlık.” (T.B., s.151)

“Belki de buna gönlüm el vermiyor.” (T.B., s.176)

“Bir anlık duygularımın esiri olup ısırmıştı tostumu.” (T.B., s.76)

Söz varlığı unsurlarının sonuncusu olarak ele alınan kalıp sözlere gelindiğinde alanında uzman kişilerin de görüşleri alınarak anlamca ve yapıca kalıp haline gelmiş sözler ve söz grupları birlikte alınmış, P.Ç. kitabında 730, B.M.S. kitabında 947, T.B. kitabında 2822 olmak üzere toplam 4499 kalıp söz tespit edilmiştir.

Yusuf Asal’ın belirlenen üç çocuk kitabında yer alan söz varlığının ne derece yeterli ve zengin olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılan çeşitli çalışmalarla karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan incelemelerde eserlerde toplam 13 atasözü, 938 deyim ve 4499 kalıp sözün kullanıldığı tespit edilmiştir. Aslan’ın (2022), Muzaffer İzgi’nün on kitaptan oluşan “Ökkeş” serisi üzerinde yaptığı çalışmada 3 atasözü, 1972 deyim, 1270 kalıp söz tespit etmiştir. Kavukoğlu’nun (2025), Şermin Yaşar’ın dokuz çocuk kitabında yaptığı çalışmada eserlerde 33 atasözü, 1113 deyim ve 124 kalıp sözün bulunduğunu ifade etmiştir. Karaman’ın (2025) ise Abbas Cılga’nın beş çocuk kitabı üzerinde yaptığı çalışmada 37 atasözü, 1703 deyim, 3 kalıp söz yer aldığı sonucuna ulaşmıştır.

Sonuç olarak eser incelemesiyle ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan atasözü, deyim ve kalıp sözlerin sayıca birbirlerine benzer düzeyde oldukları, okuyucuların ilgisini çekmek için çeşitli eğlenceli dil yapıları kullandıkları belirlenmiştir. Yusuf Asal’ın eserleri bu bağlamda oldukça ilgi çekici oldukları söylenebilir. Çünkü çocuklara yönelik hazırlanan bu yapıların çocukların ilgisini çekmesi, aynı zamanda günümüzün temel sorunlarından biri olan okuma alışkanlığı sorununu da giderilmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla Yusuf Asal’ın incelenen bu ve diğer eserleri farklı bakış açılarıyla incelenerek diğer akademik çalışmalarda dil ve değerler eğitimi açısından ele alınabilir.

KAYNAKÇA

Aksan, D. (1997). *Türkçenin söz varlığı*. TDK Yayınları.

Albayrak, M., & Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik) birlikteliği. *Milli Eğitim Dergisi*, 158 (1), 77-80.

Aldemir, Ü. (2025). Türkçenin temel kelime hazinesi yönüyle Kitâbu’l-İdrâk li-Lisâni’l-Atrâk. *ORUN*, 19-35.

Aslan, R. (2022). *Muzaffer İzgi’nün "Ökkeş" adlı çocuk romanı serisinin söz varlığı ve Türkçe dersi öğretim programı’ndaki söz varlığı kazanımlarına uygunluğu*. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

Asutay, H. (2012). *Dil kültür ve eğitim*. Eğitim Yayınevi.

Aytan, T. (2016). Türk çocuk edebiyatı üzerine bir söz varlığı çalışması: atasözleri. *Milli Eğitim Dergisi*, 45 (210), 425-445.

Aytaş, G., & Çeçen, M. A. (2010). Ana dili eğitiminde dil bilgisi öğretiminin yeri ve önemi. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 27, 77-89.

Baş, B. (2002). Türkçe temel dil becerilerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12 (12), 60-68.

Bulut, M. (2013). Türkçe eğitimi ve öğretiminde dil ve kültür aktarımı aracı olarak atasözleri ve deyimlerin önemi. *Electronic Turkish Studies*, 8 (13), 559-575.

Erkul, A. B. (2008). *İlköğretim 8. sınıf Türkçe kitaplarındaki olaya dayalı metinlerin, öğrencilerin söz varlığını geliştirmedeki etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Karaman, Z. A. (2025). *Türkçenin söz varlığı ve öğretimi açısından Abbas Cılga’nın çocuk kitaplarının incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Karadüz, A. (2010). Dil becerileri ve eleştirel düşünme. *Turkish Studies*, 5 (3), 1566-1593.
- Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 1 (1), 49-71
- Karagöl, E., & Tarakcı, R. (2019). Söz varlığı öğretimi açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. *Milli Eğitim Dergisi*, 48 (222), 149-171.
- Kavukoğlu, M. (2025). *Şermin Yaşar'ın çocuk kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi*. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
- Kurudayıoğlu, M. ve Çetin, Ö. (2015) Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 3 (3), 1-19.
- Memiş, M., & Kalyoncu, R. (2025). Nicelik, nitelik ve tutarlılık açısından Türkçe ders kitaplarındaki hedef söz varlığı. *Milli Eğitim Dergisi*, 54 (246), 575-608.
- Mert, E. L. (2014). Türkçenin eğitimi ve öğretiminde dört temel dil becerisinin geliştirilmesi sürecinde kullanılabilecek etkinlik örnekleri. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 2 (1), 23-48.
- Onan, B. (2016). Söz varlığı terminolojisi üzerine bir analiz çalışması. *Milli Eğitim Dergisi*, 45 (210), 11-29.
- Ömeroğlu, A. F. (2025). Türkçe öğretmeni adaylarının dil yapılarının işlevsel katkılarıyla ilgili anlayışları: işlevsel dil bilgisi öğretimi bağlamında bir inceleme. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13 (2), 471-487.
- Sinan, A. T. (2006). Ana dili eğitimi üzerine bazı düşünceler. *Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi*, 4 (2), 75-78.
- Ünalın, Ş. (2005). *Dil ve kültür*. Nobel Yayınları.
- Yamanın, E. (2016). Türkçenin güncel söz varlığı. *Milli Eğitim Dergisi*, 45 (210), 85-91.
- Yılmaz, F., & Şekerci, H. (2016). Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkökul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 4 (1), 47-63.